

LE RÉSEAU ANDALOU DE ZONES DE PÂTURAGE-COUPÉ-FEU

GESTION AGROFORESTIÈRE DES PARE-FEU

1. Troupeau caprin dans une zone coupe-feu à Iznalloz, Grenade 2. Coupe-feu du RAPCA : chèvres laitières à Iznalloz, Grenade 3. Troupeau de chèvres dans une zone coupe-feu à Iznalloz, Grenade 4. Moutons et chèvres dans une zone coupe-feu du RAPCA, Lanjarón, Grenade

LE QUOI ET LE POURQUOI

Le Réseau andalou de zones de pâturage-coupe-feu (RAPCA), initiative pionnière portée par la Junta de Andalucía, allie gestion forestière durable et prévention active des incendies à travers un modèle innovant d'élevage extensif. Ce dispositif mobilise un réseau d'éleveurs dont les troupeaux, par un pâturage contrôlé et ciblé, créent des discontinuités stratégiques dans la végétation forestière, formant ainsi des barrières naturelles contre la propagation des feux. L'objectif central consiste à maintenir opérationnelles ces zones tampons via une gestion pastorale planifiée, transformant l'activité d'élevage en levier écologique pour la conservation des paysages et la réduction des risques d'incendie. Déployé à l'échelle régionale, ce réseau s'étend aujourd'hui sur plus de 14 000 hectares de forêts publiques, fédérant plusieurs centaines d'exploitations d'élevage. Son approche intégrée renforce la résilience des écosystèmes tout en offrant aux éleveurs une valorisation économique de leur rôle dans la protection environnementale.

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ

Au cœur de ce système, bergers et éleveurs jouent un rôle essentiel en pilotant les troupeaux pour une gestion active des espaces forestiers. Leur rémunération, calculée selon des critères précis (surface traitée, type de végétation, pente, éloignement des bergeries et taux de consommation de biomasse), incite à une gestion optimisée des zones à risque. L'enjeu majeur réside dans le contrôle strict de la végétation avant l'été, période critique pour les incendies. Si l'entretien des coupe-feu s'étale sur l'année, les interventions printanières sont intensifiées, car c'est à cette saison que l'efficacité du pâturage est maximale. Pour stimuler la consommation des ligneux (souvent délaissés par les animaux), des techniques adaptées sont déployées : distribution de compléments alimentaires pauvres en fibres dans les parcs de nuit, ou pâturage ciblé sur des zones herbacées moins lignifiées en périphérie des coupe-feu. Le suivi GPS par colliers connectés permet de vérifier en temps réel la couverture effective des zones prioritaires, garantissant une gestion précise du territoire. Le choix des espèces d'élevage est également stratégique : il dépend de la végétation dominante et des contraintes topographiques. Les retours d'expérience mettent en avant l'efficacité des troupeaux mixtes ovins-caprins, ainsi que celle des chèvres laitières, particulièrement performantes pour le débroussaillage et l'entretien des zones de montagne basses et intermédiaires. Leur capacité à consommer une large gamme de végétaux ligneux en fait des alliées idéales pour ce type de gestion préventive.

MOTS-CLÉS : Coupe-feu, Andalousie, Elevage, Pâturage, Feu, Prévention, Agroforesterie

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

La gestion pastorale des zones coupe-feu offre des avantages environnementaux et sociaux majeurs, permettant au RAPCA d'atteindre ses objectifs de prévention des incendies dans les écosystèmes les plus vulnérables. Ce système protège les habitats naturels, préserve la biodiversité et limite l'érosion des sols, tout en s'inscrivant pleinement dans le Plan andalou de prévention des incendies avec une couverture intégrale des huit provinces.

Stratégiquement implantées dans les zones à haut risque - notamment en montagne et en forêt dense où les incendies peuvent causer des dégâts irréversibles - ces zones coupe-feu bénéficient particulièrement de l'action du bétail dans les secteurs difficiles d'accès. La réduction des combustibles végétaux, particulièrement cruciale aux interfaces forêt-urbaines, constitue une mesure clé pour prévenir les grands incendies et leurs conséquences catastrophiques.

Ce programme institutionnel, coordonné par le ministère régional du Développement durable via l'Agence andalouse de l'environnement, apporte un double bénéfice aux éleveurs : d'une part, un accès sécurisé à des ressources fourragères grâce à des contrats de pâturage extensif ou semi-extensif ; d'autre part, des compensations financières proportionnelles aux surfaces traitées et aux réductions de biomasse réalisées, améliorant significativement la viabilité économique des exploitations.

L'impact socio-économique se manifeste par une revitalisation des zones rurales, avec une augmentation notable des installations de nouveaux bergers. Leur présence permanente sur le terrain renforce considérablement le dispositif de prévention, permettant une détection précoce des départs de feu qui complète efficacement les systèmes de surveillance institutionnels.

Enfin, ce modèle innovant contribue à la revalorisation du métier de berger et à la réhabilitation des pratiques traditionnelles de gestion forestière, tout en positionnant l'élevage extensif comme un pilier de la prévention des incendies et de la conservation des paysages andalous.

FAITS SAILLANTS:

- **Son objectif principal est d'entretenir et de gérer les zones coupe-feu par l'utilisation planifiée du pâturage, intégrant ainsi l'activité d'élevage comme outil efficace de conservation du paysage et de prévention des incendies.**
- **Les bergers et les éleveurs sont des acteurs clés de ce modèle car ils sont chargés de guider les animaux dans la gestion de la forêt.**
- **Les zones coupe-feu gérées par le réseau sont généralement situées dans des zones stratégiques à haut risque, en particulier dans les zones montagneuses et forestières où les incendies peuvent avoir des effets dévastateurs.**

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> <https://ganaderosyganaderasenextensivo.org>

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.